

O'ZBEKISTON
RESPUBLIKASI
TASHQI ISHLAR
VAZIRLIGI

JAHON
IQTISODIYOTI VA
DIPLOMATIYA
UNIVERSITETI

ROMAN-GERMAN TILLARI
KAFEDRASI
O'ZBEK VA RUS TILLARI
KAFEDRASI

TA'LIMDA TILLARNI O'QITISHNING MUAMMO VA YECHIMLARI

**ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОВОГО
ОБУЧЕНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ**

**PROBLEMS OF LANGUAGE
LEARNING AND WAYS TO SOLVE THEM**

MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

TOSHKENT 2025

Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyaning maqolalarini tahlil qilish va chop etishga tavsiya etish uchun tahririyat-noshirlik guruhi:

- Sh. Normatova - O‘zbek va rus tillari kafedrası dotsenti
- V.Mamatkasimova - Roman-german tillari kafedrası dotsenti
- N.Sharipova - O‘zbek va rus tillari kafedrası dotsenti
- Sh.Xasanova - Roman-german tillari kafedrası katta o‘qituvchisi
- H.Imamova - Roman-german tillari kafedrası dotsenti
- M.Abduraxmanova - O‘zbek va rus tillari kafedrası dotsenti
- G.Rofiyeva - Roman-german tillari kafedrası katta o‘qituvchisi

MUNDARIJA

JIDU PROREKTORINING ANJUMAN ISHTIROKCHILARIGA QUTLOV NUTQI	7
BOSH MA'RUZALAR	9
G.M. RAHMATULLAYEVA (JIDU).	
К ВОПРОСУ О МЕТОДИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК НЕРОДНОГО В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ	9
ULFET ZAKIR OGLU IBRAHIM (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).	
THE SPECIFICITIES OF SOCIO-POLITICAL AND MEDIA TRANSLATION FROM FRENCH.....	16
M.A. MALLAYEV (JIDU).	
O'QITISHNING INNOVASION USULLARIDAN BIRI SIFATIDA OLIY O'QUV YURTLARIDA XORIJIY TIL DARSLARIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH.....	20
Sh.U. NORMATOVA (JIDU).	
G'OYADAN NASHRGA: ILMIY MAQOLA YOZISH YUZASIDAN AMALIY KO'RSATMALAR.....	33
V.A.MAMATKASIMOVA (JIDU).	
OLIJ TA'LIM TIZIMIDA XORIJIY TILLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIJ VA SAMARALI METODLARI	39
M.D. ABDURAXMANOVA (JIDU).	
TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ZAMONAVIJ ELEKTRON DARSLIKLARNING O'RNI	45

I SHU'BA

ALEJANDRO PEREZ GUTIERREZ (ISPANIYA).	
PRINCIPALES DESAFÍOS DE LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL ESPAÑOL EN UZBEKISTÁN	50
H.K. IMAMOVA (JIDU).	
TURK TILINI O'QITISHDA "BUYURMAK" FE'LI MA'NOLARINING BERILISHI XUSUSIDA.....	55

SÜLEYMAN HILMI KIZILDAĞ (TURKIYA).

ÖZBEK ÖĞRENCİLERE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN
SORUNLAR.....61

M.A. MADRAXIMOVA (JIDU).

KOGNITIV TILSHUNOSLIKDA NUTQ MUAMMOSINING O'ZIGA XOS
XUSUSIYATLARI.....68

A.A. KURGANBAYEVA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

DEVELOPMENT OF TRANSLATION SKILLS SUPPORTED BY
TECHNOLOGY.....79

N.E.SANOYEVA (ChDPU).

MORFOLOGIK BILIMLARDA MINIMUM VA MAKSIMUMNI BELGILASH
OMILLARI.....85

WANG GUILIAN (JINING NORMAL UNIVERSITY, CHINA).

RESEARCH ON MULTILINGUAL TEACHING OF HISTORY COURSES IN CHINESE
UNIVERSITIES.....93

A.A ATABEKOVA (JIDU)

КАК ЧТЕНИЕ ПОМОГАЕТ РАЗВИВАТЬ КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ ДЛЯ БУДУЩИХ
ДИПЛОМАТОВ.....102

II SHU'BA

**K.O'. FAYZIYEVA (OLIIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI HUZURIDAGI
BILIM VA MALAKALARNI BAHOLASH AGENTLIGI).**

INTEGRATING SOFT SKILLS INTO LANGUAGE ASSESSMENT: A PRAGMATIC APPROACH FOR
21ST CENTURY LEARNERS106

M.B. ISAKOVA (IMPULS TIBBIYOT INSTITUTI).

LEXICAL-SEMANTIC STUDY OF MEDICAL TERMINOLOGY IN ENGLISH AND
UZBEK.....111

Z.S. TESHABAYEVA (ChDPU).

MUSTAQIL TA'LIM LOYIHALARI ORQALI TALABALARNING KASBIY MAHORATLARINI
SHAKLLANTIRISH.....115

L. N. TANGRIYEVA (O'zMU)

BADIIY MATNDA BOG'LIQLIK HOSIL BO'LISHIDA LISONIY VOSITALARNING
AHAMIYATI119

Sh.M.ABDUGANIYEVA (JIDU)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
СТУДЕНТОВ.....125

M.D.TURSUNBOYEVA (ChDPU).

BOLALARNI MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIGA IJTIMOIYLASHTIRISHDA OTA-ONA VA
TARBIYACHINING ROLI.....132

Z.S. TESHABAYEVA. (ChDPU).

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA DIFFERENSIAL YONDOSHISHGA ASOSLANGAN TA'LIM
JARAYONINING XUSUSIYATLARI136

M.B.SADIKOVA (JIDU)

ВХОЖДЕНИЕ НОВЫХ СЛОВ В ЛЕКСИКУ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА.....144

S.Yu.SAIDAZIMOVA (JIDU)

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ И ПОНИМАНИЯ ТЕКСТОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ
ЯЗЫКЕ.....148

NABILA NABIL TOKHY KANDIL (MISR)

DIGITAL EDUCATIONAL PLATFORMS AND THEIR IMPACT ON DEVELOPING ARABIC
LANGUAGE TEACHING FOR NON-NATIVE SPEAKERS.....157

F.R.AZIZOVA (JIDU)

CHET TILLARINI O'RGANISHDA YUZAGA KELADIGAN MUAMMOLAR VA
YECHIMLAR.....163

M.E. KODIROVA (ChDPU).

INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING
DIDAKTIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH.....167

N.E.ShARIPOVA (JIDU)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА В ОБЛАСТИ СУДЕБНОЙ
РИТОРИКИ.....172

III SHU'BA

N.A. ALTINBAYEV (TDSuU).

TURK TILINI O'QITISHD "OILA" KONSEPTINING O'RNI.....181

O.R. USMONOVA (TDYuU).

CONTEXTUAL VOCABULARY LEARNING IN LEGAL NEWS: A FUNCTIONAL APPROACH TO
TEACHING LEGAL ENGLISH.....187

N.T. ERGESHEVA (TDSuU).

АНАЛИЗ ПОДХОДОВ И МОДЕЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ.....	194
T.I.URMONOVA (ChDPU).	
ZAMONAVIY TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BULAJAK PEDAGOGLARNING KASBIY MAHORATLARINI OSHIRISH ASPEKTLARI.....	200
IMRAN ELKHAN OGLU GULIYEV (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).	
THE PRAGMATICS OF IRONY AND SARCASM IN FRENCH MEDIA TEXTS.....	207
N.A.SAIDOVA (JIDU)	
ISPAN TILIDAGI REKLAMALARDA YUMORDAN FOYDALANISH.....	212
S.M.ABDULLAYEVA (JIDU)	
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕФЛЕКСИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ.....	220
N.Q. XAYRULLAYEVA (JIDU)	
ISPAN TILI O'QITISHIDA TARJIMA MUAMMOLARI: NAZARIY VA AMALIY ASOSLAR.....	226
E.A.KURTOVA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).	
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ПРЕПОДАВАНИИ И ИЗУЧЕНИИ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА В МГИМО-ТАШКЕНТ: ПРЕИМУЩЕСТВА, НЕДОСТАТКИ	232
PAK SVETLANA VISSARIONOVNA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).	
DIGITAL TOOLS FOR TEACHING FOREIGN LANGUAGES: THE CASE OF USING PADLET.....	241
IV SHU'BA	
M.S. ISHANJANOVA (ADChTI).	
LINGVOKULTURAL KODLARNING NAZARIY TADQIQI.....	247
Sh.A. XASANOVA (JIDU).	
MADANIYATLARARO ALOQADA XORIJIY TILNING ROLI.....	251
G.R. ASATOVA (JIDU).	
ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА - МОСТ МЕЖДУ ЯЗЫКОМ И КУЛЬТУРОЙ.....	257
N.M.MUZAFFAROVA (O'zMPU)	
XORIJIY TIL MASHG'ULOTLARIDA TALABALARNI "GAMIFICATION" TEXNOLOGIYASI ORQALI MADANIYATLARARO MULOQOTGA O'RGATISH	264
S.M.ERGASHEVA (TDSHU)	

MADANIYATLARARO MULOQOTDA NOVERBAL VOSITALARNING AHAMIYATI.....	268
MATANAT AHMEDOV ALIAGA GIZI (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).	
ПРЕПОДАВАНИЕ ПОЭТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА КАК МОСТ МЕЖДУ КУЛЬТУРАМИ.....	272
RAHMONOVA NEZRIN SULAYMON GIZI (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES)	
СЕЛЕКТИВНЫЙ ПЕРЕВОД В КОНТЕКСТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ.....	279
Sh. A. ALOVETDINOVA (TDYuU)	
ПРАВОВОЙ СТАТУС ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И ВОПРОСЫ ИММУНИТЕТА.....	283

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ

*Абдуганиева Шахло Муминовна,
старший преподаватель, УМЭД
schahlo@yahoo.de
+998977140374*

Аннотация: В данной статье рассматривается эффективность использования видеоматериалов в процессе обучения иностранным языкам студентов вузов. Проанализированы преимущества и методические особенности внедрения видео в образовательный процесс. Освещены практические аспекты применения различных типов видеоконтента, а также представлены результаты исследования восприятия студентами видеоматериалов как средства повышения мотивации и качества усвоения материала.

Ключевые слова: видеоматериалы, иностранный язык, принципы обучения, восприятие, информация, мотивация, мультимедийные технологии.

Annotation: This article considers the effectiveness of using video materials in the process of teaching foreign languages to university students. The advantages and methodological peculiarities of video implementation in the educational process are analysed. The practical aspects of using different types of video content are highlighted, and the results of the study of students' perception of video materials as a means of increasing motivation and quality of learning are presented.

Keywords: video materials, foreign language, principles of learning, perception, information, motivation, multimedia technologies.

Вопрос совершенствования качества образования не перестает быть актуальным в современных условиях развития общества, в связи с чем в научной литературе и авторских публикациях активно обсуждаются проблемы повышения эффективности процесса обучения.

Традиционно считается, что основную информацию обучающийся получает при работе с текстом, т. е. посредством такого вида речевой деятельности, как чтение. Однако сегодня в арсенале преподавателя есть различные возможности предоставления (подачи) информации с использованием современных технологий. Одним из эффективных и популярных средств в методике преподавания иностранного языка, позволяющих разнообразить и интенсифицировать учебную деятельность, а также реализовать целый ряд принципов обучения, являются видеоматериалы.

Общеизвестно, что прочность усвоения материала напрямую зависит от количества органов чувств обучающихся, задействованных при его восприятии. Другими словами, чем разнообразнее виды чувственного восприятия учебного материала, тем прочнее он усваивается. Использование видеоматериалов на практических занятиях по иностранному языку подтверждает эту закономерность и реализует дидактический принцип наглядности как одного из основных каналов поступления информации.

Научно доказано, что зрительное восприятие предполагает задействование таких познавательных процессов, как ощущение, восприятие и представление, в то время как восприятие при помощи слуха задействует непосредственно только представление, поэтому воспринимать информацию с опорой на видеосюжет значительно легче, чем с помощью только слуховых анализаторов. [Гальскова, Гез, 2007: 398]

Таким образом, подача информации, синхронно воздействующей на ведущие зрительные и слуховые анализаторы, безусловно, способствует глубине и прочности ее восприятия и запоминания.

В условиях недостаточного количества часов, выделенных учебным планом на учебную дисциплину «Иностранный язык» стало популярным использование аутентичных материалов в рамках коммуникативного подхода при обучении иностранному языку. Основным достоинством данных материалов является возможность наиболее полного погружения

обучающихся в естественную языковую среду и развития их языковых и речевых навыков.

Под аутентичным видеоматериалом мы понимаем информацию или материал, записанный на электронный носитель или воспроизведенный из сети Интернет, включающий зрительную и звуковую опоры и характеризующийся ситуативной адекватностью языковых средств, естественностью лексического наполнения и грамматических форм, а также прагматической аутентичностью, что, безусловно, представляет коммуникативную и профессиональную значимость для обучающихся. [Пушкарева, 2021:43]

Эффективность использования аутентичных видеоматериалов при обучении иностранному языку в ситуации отрыва обучающихся от реальной языковой среды обусловлена их высоким педагогическим потенциалом, когда видеоматериалы рассматриваются как фрагментарные модели объективной действительности и способствуют развитию языковой, речевой, социокультурной и профессиональной компетенций обучающихся.

На занятиях по иностранному языку преподаватель чаще всего использует документальные фильмы, новостные репортажи и интервью, которые, с одной стороны, отражают национальные особенности стран изучаемого языка, транслируя лингвистическую и экстралингвистическую социокультурную и профессиональную информацию, а, с другой стороны, демонстрируют функционирование языка как средства коммуникации в ситуациях межкультурного и профессионального общения. Однако привлечение видеофильмов и программ в учебный процесс предполагает самостоятельную разработку преподавателем дидактических материалов по работе с ними.

Помимо аутентичных видеоматериалов сегодня существует большое разнообразие учебных видеоматериалов и видеоуроков, рассматривающих определенные темы и учитывающих уровень языковой подготовки обучающихся. Как аутентичные, так и учебные видеоматериалы направлены

на решение целого ряда учебных задач, например, введение и активизацию новой профессиональной лексики, обучение аудированию и формирование навыков чтения, развитие умений диалогической и монологической речи.

Как правило, учебные материалы разработаны с учетом преддемонстрационного, демонстрационного и последедемонстрационного этапов работы и сопровождаются комплексом упражнений, реализуя тем самым принципы систематичности и последовательности обучения.

Основная роль преподавателя на преддемонстрационном этапе заключается в необходимости создания положительного психологического настроения у обучающихся на восприятие информации, являющееся одной из основных составляющих коммуникативного процесса. Обучающимся необходимо осознать практическую ценность и актуальность демонстрируемого видеоматериала. Интересный и актуальный материал оказывает влияние на эмоционально-чувственную сферу личности как отражения субъективного отношения к значимым для человека предметам и явлениям и ведет к его качественному пониманию и формированию словесно-логического и наглядно-образного мышления обучающихся. [Пушкарева, 2021:44]

Преддемонстрационный этап учебных видеоуроков содержит введение и рассмотрение лексического материала, способного вызвать трудности восприятия, через синонимы и примеры употребления, а также организует работу с видеосюжетом как с проблемной ситуацией, предлагая обучающимся вопросы, мотивирующие их к активной и творческой работе по поиску, извлечению и преобразованию информации.

На демонстрационном этапе, учитывая невысокую языковую подготовку обучающихся в неязыковом вузе, есть необходимость использовать воспроизведение видеоматериалов с субтитрами (опора на визуальную информацию облегчает восприятие информации) и паузами для их лучшего понимания обучающимися, что также способствует формированию навыков аудирования и чтения.

Видеоматериалы как средство обучения сочетают в себе зрительный и слуховой сенсорные компоненты, поэтому успешность понимания демонстрируемого материала непосредственно зависит от аудитивной компетенции обучающихся. Так, в основе умений аудирования лежат психические процессы восприятия речи на слух, узнавание, внимание, антиципация, смысловая догадка, сегментирование речевого потока, информативный анализ на основе вычленения единиц смысловой информации, завершающий синтез, предполагающий разного рода компрессию и интерпретацию воспринимаемого сообщения. [Рогова, Верещагина, 2003: 78]

Имеющаяся опора на визуальный ряд, деление сюжета на несколько эпизодов, наличие скриптов сложных участков материала, вычленение лексических единиц и грамматических явлений, необходимых для овладения обучающимися, безусловно, помогают снять фонетические, лексические и грамматические трудности звучащей информации.

Последемонстрационный этап видеоурока содержит обсуждение ответов на поставленные проблемные вопросы и предлагает выполнение заданий творческого характера, активизирующих мыслительную и иноязычную коммуникативную деятельность обучающихся, а также стимулирует их самостоятельную работу, что ведет к высокому уровню усвоения учебного материала и реализует принцип сознательной активности в обучении.

Видеоматериалы можно использовать на завершающем этапе изучения темы для закрепления пройденного материала, предоставления дополнительной профессиональной информации по изучаемым темам, или с целью поиска языковой информации, другими словами — применить их в конкретной учебной ситуации.

В заключении следует еще раз подчеркнуть, что организация работы с аутентичным видеоматериалом всегда является продуктивной и интересной для студентов. Основываясь на реальных и жизненных ситуациях,

аутентичные материалы, безусловно, представляют как социокультурный, так и профессиональный интерес для обучающихся, формируя у них представление об особенностях межкультурной и профессиональной коммуникации.

Погружение обучающихся в процессе работы с видеофильмом в естественную языковую среду позволяет им проследить взаимообусловленность вербального и невербального аспектов иноязычной коммуникации.

Использование аутентичных и учебных видеоматериалов повышает эффективность обучения, стимулирует речемыслительную и познавательную активность обучающихся, способствует формированию навыков всех видов речевой деятельности, а также получению новых социокультурных и профессиональных знаний.

При условии правильной организации работы обучающихся с видеоматериалами в процессе обучения иностранному языку реализуются принципы наглядности, доступности, систематичности и последовательности обучения, сознательной активности обучающихся, и наконец, принцип взаимосвязи теории и практики, что, безусловно, приводит к высокой эффективности обучения и способствует формированию положительной мотивации к изучению иностранного языка.

Таким образом, воздействия учебных видеофильмов на студентов (способность управлять вниманием каждого учащегося и групповой аудитории, влиять на объем долговременной памяти и увеличение прочности запоминания, оказывать эмоциональное воздействие на учащихся и повышать мотивацию обучения) способствуют интенсификации учебного процесса и создают благоприятные условия для формирования коммуникативной (языковой и социокультурной) компетенции студентов.

Литературы:

1. Барышников Н. В. Методика обучения второму иностранному языку в высшем учебном заведении. – М.: Просвещение, 2003. – 159 с.

2. Басова, Н. В. Педагогика и практическая психология. — Ростов н/Д : Феникс, 2000. —185 с.
3. Гальскова, Н. Д., Гез, Н. И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика. — Москва: Академия, 2007. — 398 с.
4. D'Alessio, G. (2000): Deutsche Spielfilme der neunziger Jahre. Arbeitsheft für den Unterricht, Goethe-Institut: München.
5. Планкова, В. А. Практический аспект проблемы использования видеофильмов при обучении аудированию на старшей ступени обучения // Научно-педагогический журнал Восточной Сибири Magister Dixit. — 2011. — № 4
6. Пушкарева И. А. Использование видеоматериалов при обучении иностранному языку как способа интенсификации учебного процесса. Теория и практика социогуманитарных наук, № 1 (13), Новокузнецк, 2021 – 42 с.